

MAKTABDA O'QUV JARAYONINI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.

Atayeva Aziza Ravshanovna

(Koson tumani, 94 umumta'lim maktabining texnologiya fani o'qituvchisi)

Annotatsiya

Maqolada o'rta ta'lim maktab tashkilotlaridagi mashg'ulotlar jarayoniga innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ahamiyati hamda shu asosda ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish imkoniyatlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, didaktik, tashkiliy va boshqaruv vositalari

Ta'lim tizimida sodir bo'layotgan zamonaviy jarayonlar ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashkil etishga yondashuvlarning jiddiy o'zgarishini belgilaydi. Ko'p darajali ta'lim tizimini joriy etish, yagona ta'lim makonini yaratish, davlat ta'lim standartiga o'tish, vakolatlarga asoslangan yondashuvni amalga oshirish innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan ta'limni tashkil etishga yangi yondashuvdan foydalanish zarurligini belgilaydi. Bugungi kunda oliy maktab o'qituvchisi ilmiy bilimlarni tarjimon vazifasini bajarishdan tashqari, o'qitishning maqbul strategiyasini tanlashi, o'quv jarayonining ijodiy muhitini yaratishga qaratilgan zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishi kerak. O'qituvchining o'quvchilarga ta'siri ustun bo'lgan va o'qituvchining talabalar bilan aloqasi so'rovnomalar, mustaqil va nazorat ishlarini bajarish, testlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladigan darslarni o'tkazishning passiv shakli o'rnini bosadi, faol ta'lim keladi, bu o'quv jarayonini tashkil etish va o'tkazish bo'lib, u o'quvchilarning

o'quv va kognitiv faoliyatini keng, keng qamrovli foydalanish orqali faollashtirishga qaratilgan. Didaktik, tashkiliy va boshqaruv vositalari, ularning turli xil faollashtirish vositalari va usullaridan keng foydalanishi [1].

Faol o'rganish jarayonida talabalar ko'proq o'quv faoliyatining sub'ektlariga aylanadilar, o'qituvchi bilan muloqotga kirishadilar, kognitiv jarayonda faol ishtirok etadilar, ularga taklif qilingan vazifalarni bajaradilar. Faol o'qitishning zamonaviy shakllaridan biri bu o'qituvchi va talabalarning o'zaro munosabatlarini ular o'rtasida faol fikr-mulohazalar orqali tashkil etish va talabalarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlarini tashkil etishga asoslangan interfaol ta'limdir. O'qitishning interfaol shakllaridan foydalanishga asoslangan zamonaviy o'quv jarayonining ajralmas qismi bu kompyuter texnologiyalari va texnologiyalarini o'qitishda faol joriy etish va ulardan foydalanishdir.

"Interfaol" tushunchasi inglizcha "interact" ("inter" – "o'zaro", "act" – "harakat") dan kelib chiqadi. Shunday qilib, "interaktiv usullar "deganda" talabalarga o'zaro ta'sir o'tkazishga imkon beradigan usullar " tushunilishi mumkin [4].

Interfaol o'qitish usullaridan foydalanish shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga eng mos keladi, chunki u birgalikda o'qitishni, ya'ni hamkorlikda jamoaviy o'rganishni o'z ichiga oladi va talabalar ham, o'qituvchi ham o'quv jarayonining sub'ektlari hisoblanadi. Bu erda o'qituvchi ko'pincha o'quv jarayonining tashkilotchisi, talabalar tomonidan tashabbus ko'rsatish uchun sharoit yaratuvchisi sifatida ishlaydi. Interfaol ta'lim talabalarning o'z tajribasiga, ularning o'zlashtirilgan kasbiy tajriba sohasi bilan bevosita o'zaro ta'siriga asoslangan. Bundan tashqari, interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining

biroz boshqacha mantig'ini nazarda tutadi: nazariyadan amaliyotga emas, balki amaliy tajribadan uning nazariy tushunchasiga.

O'qitishda interaktiv texnologiyalarni o'rganadigan olimlar foydalanishning maqsadga muvofiqligi, zaruriyati va ahamiyatini, interaktiv ta'limning ta'sirini aniqlaydigan quyidagilarni ajratib ko'rsatishadi [3]:

- amaliy muammolarni hal qilishda bilimlarni tushunish, o'zlashtirish va ijodiy qo'llash jarayonini kuchaytirish;
- muhokama qilinayotgan muammolarni hal qilishda ishtirokchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirish, bu ishtirokchilarning keyingi qidiruv faoliyatiga hissiy turtki beradi, ularni aniq harakatlarga undaydi, o'quv jarayoni yanada mazmunli bo'ladi;
- g'ayrioddiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish, muammoli vaziyatni o'z-o'zidan ko'rish, undan chiqish yo'llari;
- faoliyatni tashkil etish usullarini o'tkazish, faoliyatning yangi tajribasini olish, uni tashkil etish, muloqot qilish, tajriba o'tkazish;
- bilim, ko'nikma, ko'nikmalarni oshirish, talabalarning yangi imkoniyatlarini ochib berish;
- bilimlarni o'zlashtirish darajasi va olingan bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni turli vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini nazorat qilish va boshqalar.

Interfaol texnologiyalarning turli shakllari va turlarining mavjudligi, ulardan ma'ruza va amaliy (seminar) mashg'ulotlar jarayonida foydalanish imkoniyati ulardan foydalanish zarurligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, interfaol o'qitish usullari o'yin (biznes o'yini, rol o'ynash, psixologik tayyorgarlik va boshqalar) va o'yin

bo'lmagan (case-study, guruh muhokamalari, aqliy hujum va boshqalar) bo'lishi mumkin [4]. O'quv jarayonida usullardan birini emas, balki ularning umumiylikni qo'llash muhimdir.

Umumta'lim o'rta maktabda o'quv jarayonini tashkil etish jarayonida qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalarining innovatsion tabiati zamonaviy sharoitda maktablarining raqobat kurashidagi eng muhim vositalardan biriga aylanmoqda. Ta'lim faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etish pirovardida bo'lajak mutaxassislar va bakalavrlarni tayyorlash sifatini oshirishga olib keladi. O'z navbatida, ta'lim sifati, foydalanish imkoniyati, samaradorligi, uning uzluksiz va innovatsion tabiati, yoshlarning ijtimoiy harakatchanligi va faolligining o'sishi, uning turli ta'lim muhitlariga jalb etilishi ta'lim tizimini mamlakatning milliy xavfsizligini ta'minlash, uning fuqarolari farovonligining o'sishida muhim omilga aylantirmoqda.

Ta'limdagi innovatsion yondashuv quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak [5]:

- mavzu ichidagi innovatsiyalar-uni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari tufayli fan ichida amalga oshiriladigan innovatsiyalar (masalan, yangi o'quv-uslubiy majmualarga o'tish, muallifning uslubiy texnologiyalarini o'zlashtirish);
- umumiy metodik innovatsiyalar-pedagogik amaliyotga noan'anaviy pedagogik texnologiyalarni kiritish, tabiatan universaldir, chunki ulardan har qanday fan sohasida foydalanish mumkin (masalan, talabalar uchun ijodiy topshiriqlarni ishlab chiqish, loyiha faoliyati).;
- ma'muriy innovatsiyalar-turli darajadagi rahbarlar tomonidan qabul qilingan qarorlar, natijada ta'lim faoliyatining barcha sub'ektlarining samarali ishlashiga hissa qo'shadi;

- mafkuraviy innovatsiyalar-innovatsiyalar ongi yangilash, vaqt tendentsiyalari tufayli yuzaga keladi, boshqa barcha yangiliklarning asosiy tamoyilidir, chunki ustuvor yangilanishlarning zarurligi va ahamiyatini anglamasdan, to'g'ridan-to'g'ri yangilanishni boshlash mumkin emas.

Ta'lim jarayonidagi innovatsiyalarning o'ziga xos xususiyati ijtimoiy va bozor talabi bilan ajralib turadigan ta'lim xizmatlari shaklida natijaga erishish uchun yangi bilimlar, texnikalar, yondashuvlar va texnologiyalardan foydalanish deb hisoblanishi mumkin. Innovatsiyalarning asosiy yo'nalishi kasbiy pedagogik faoliyatni sifatli yangilashdir.

Ta'lim muassasalarida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish, bizning fikrimizcha, ikkita variantda mumkin: individual innovatsion texnologiyalarni universitetlar uchun an'anaviy dars shakllariga moslashtirish, shuningdek o'qitishning sifat jihatidan yangi shakllaridan foydalanish. Innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga chuqurroq integratsiyalashuvining asosiy to'siqlari universitet o'qituvchilarida zarur innovatsion ish ko'nikmalarining yo'qligi va universitetlarning moddiy-texnik ta'minoti etarli emasligidir. Biroq, ularni o'quv jarayoniga joriy etish ayniqsa muhim va dolzarb deb hisoblanadi, chunki innovatsion texnologiyalar, birinchi navbatda, talabalarning ijodiy, ijodiy qobiliyatlari va mustaqilliklarini rivojlantirish orqali maktablarda o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan bo'lib, ular qaror qabul qilish jarayonida namoyon bo'ladi, bu oxir-oqibat shaxsiy va kasbiy mahoratning oshishiga olib keladi. kelajakdagi mutaxassisning o'zini o'zi baholashi unga jamiyatning madaniy va ijtimoiy standartlarining muhim qismini beradi.

Shunday qilib, bugungi kunda maktabda innovatsiyalardan foydalanish ta'lim, fan va amaliyot (biznes) integratsiyasining bevosita yo'lidir. Umumta'lim o'rta

maktablarning innovatsion faoliyatining maqsadi talabalarning shaxsiyatini yillar davomida qo'llanilgan an'anaviy tizimga nisbatan sifat jihatidan o'zgartirish bo'lib, bu bilimlarni o'qituvchidan talabaga to'g'ridan-to'g'ri uzatishdir. Bundan tashqari, innovatsiyalar zamonaviy universitetda ta'lim sifatini yaxshilashning asosiy vositasi bo'lishi kerak.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Kumpilova A. R., Kalashnikova S. V. Maktabda o'quv jarayonini tashkil etishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish // Zamonaviy yuqori texnologiyali texnologiyalar. – 2014. – № 12-1. - 66-67 betlar;
- 2.URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=34826> (kirish sanasi: 04.01.2023).
3. Kashlev, S.S. Pedagogik jarayonning zamonaviy texnologiyalari: o'qituvchilar uchun qo'llanma / S.S. Kashlev. - Minsk: Vish. maktab, 2002. - 95 b.
- 4.Pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etishning ilmiy-uslubiy asoslari: o'rganish usuli. nafaqa / P.D. Kuharchik [va boshqalar]; jami ostida ed. A.V. Torxova. - Minsk: BSPU, 2006. - 105 b.